

GENÇ MÜTEFEKKİRLER DERGİSİ
JOURNAL OF YOUNG INTELLECTUALS

e-ISSN: 2718-000X

Yıl/Year: 6, Cilt/Volume: 6, Sayı/Issue: 4

Aralık/December-2025

İbn Vaddâh'ın Hayatı, Hadisçiliği ve Endülüs İlim Havzasına Katkıları¹

The Life, Ḥadīth Scholarship, and Contributions of Ibn Waddāh to the Intellectual Milieu of al-Andalus

Şerif KARAKURT

Doktora Öğrencisi, Süleyman Demirel
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Temel İslam Bilimleri Bölümü
Doctorate Student, Süleyman Demirel
University Social Sciences Institute
Department of Basic Islamic Sciences
Isparta/TÜRKİYE
seriffkarakurt@gmail.com
<https://orcid.org/0000-0002-8865-5276>

Talat SAKALLI

Prof. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı Öğretim
Üyesi
Prof. Dr., Süleyman Demirel University Faculty
of Theology
Basic Islamic Sciences Department
Isparta/Türkiye
talatsakalli@sdu.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0002-8858-1158>

Atıf / Citation: Karakurt, Şerif-Sakallı, Talat. "İbn Vaddâh'ın Hayatı, Hadisçiliği ve Endülüs İlim Havzasına Katkıları". *Genç Mütefekkirlere Dergisi* 6/4 (Aralık/December), 956-975
<http://doi.org/10.5281/zenodo.17947543>

Yayın Bilgisi/Publication Information

Makale Türü/Article Type: Araştırma Makalesi
Geliş Tarihi/Date Received: 05.11.2025
Kabul Tarihi/Date Accepted: 16.12.2025
Sayfa Aralığı/ Page Range: 956-975

İntihal: Bu makale, intihal.net yazılımınca taranmıştır. İntihal tespit edilmemiştir.

Plagiarism: This article has been scanned by intihal.net. No plagiarism detected.

Yayıncı / Published by: Nihat DEMİRKOL / TÜRKİYE

¹ Bu makale Şerif Karakurt'un, Prof. Dr. Talat Sakallı'nın danışmanlığında devam etmekte olan "Endülüs'te Hadis İlmi Çerçevesinde Bid'at Tartışmalarının Mahiyeti ve Değerlendirilmesi (İbn Vaddâh, Turtüşî ve Şâtıbî Özelinde)" başlıklı doktora tezinden üretilmiştir.

ÖZET

Endülüs'te hadis ilminin kurumsallaşmasında öncü şahsiyetlerden biri olan İbn Vaddâh (öl. 287/900) erken dönemden itibaren zühd ve takvasıyla tanınmış, ilmî çalışmalarını dünyevî meşgalelerden uzak bir şekilde sürdürmüştür. İlk tahsilini Endülüs'te çeşitli âlimlerden alarak henüz genç yaşta Doğu İslam coğrafyasına 2 defa rihle yapmıştır. Kısa sürdüğü anlaşılan ilk seyahati daha çok zühd ve ibadet ehli şahsiyetlerle görüşme gayesine matuf olsa da Yahyâ b. Ma'în (öl. 233/848), İbnü'l-Medîni (öl. 234/848-49) ve Ahmed b. Hanbel (öl. 241/855) gibi dönemin önde gelen muhaddisleriyle de görüşme imkânı bulmuştur. İbn Vaddâh 10 seneden fazla süren ikinci seyahatinde ise tamamen hadis tahsiline yoğunlaşmış, Mısır, Hicaz, Şam, Irak ve Horasan gibi önemli merkezlerde, aralarında Kütüb-i Sitte müelliflerinin hocalarının da bulunduğu yaklaşık 175 âlimden istifade etmiş, ayrıca birçok hadis mecmuasını da beraberinde Endülüs'e taşımıştır. Endülüs'e döndükten sonra 30 sene boyunca memleketi Kurtuba'da hadis tedrisatıyla iştigal ederek etrafında geniş bir talebe halkası oluşturmuştur. İbn Vaddâh, sadece rivâyetleri nakletmekle kalmamış, aynı zamanda Mâlikî fıkı ile hadis ilmi arasında bir denge tesis ederek, daha önce yalnızca *el-Muvatta'* ile sınırlı kalan Endülüs'teki hadis tedrisine yeni bir boyut kazandırmıştır. Onun katkı sunduğu faaliyetler, devrin halifelerin de destekleriyle birleşerek hadis ilminin Endülüs toplumunda daha geniş kabul görmesini sağlamıştır. Telif ettiği eserler arasında özellikle *Kitâbü'l-Bida'* ve *n-Nehyü anhâ* dikkat çekmektedir. Bid'atlara karşı yazılmış ilk müstakil çalışmalardan biri olarak kabul edilen bu eser, sonraki dönemlerde kaleme alınan benzer içerikli bazı eserlere de kaynaklık etmiştir. Bunun yanı sıra, İmam Mâlik'e (öl. 179/795) ait *el-Muvatta'* rivâyetlerindeki hataları tashihi ve Verş kıraatinin Endülüs'te yaygınlaşmasındaki aktif rolü, onun ilmî katkılarının çok yönlülüğünü göstermektedir. Aralarında Zehebî (öl. 748/1348), İbn Hacer (öl. 852/1449) ve Suyûtî'nin de (öl. 911/1505) bulunduğu pek çok müellif, İbn Vaddâh'ı "imâm", "hâfız" ve "sadûk" gibi nitelemelerle zikretmişlerdir. Onun şahsiyeti ve ilmî çalışmaları, Endülüs'te hadis ilminin hem tedris hem de tedvin boyutunda kökleşmesinde belirleyici rol oynamış, ayrıca pek çok genç muhaddisin Doğu'ya yönelmesine ilham kaynağı olmuştur. İbn Vaddâh, Endülüs'ün hadis yurduna dönüşmesinde önemli bir rol oynamış, aynı zamanda bölgedeki ilmî geleneğin şekillenmesine de kalıcı katkılar sağlamıştır.

Anahtar Kelimeler: Hadis, İbn Vaddâh, Endülüs, Rihle, Bid'at.

ABSTRACT

Ibn Waddāḥ (d. 287/900), one of the pioneering figures in the institutionalization of ḥadīth studies in al-Andalus, was renowned from an early age for his asceticism and piety, devoting his scholarly pursuits to religious learning free from worldly distractions. After receiving his initial education from various Andalusian scholars, he undertook two journeys (riḥla) to the Eastern Islamic world at a young age. His first, relatively brief, journey was primarily intended for meeting ascetics and devout figures, yet he also had the opportunity to study with prominent traditionists of the time, such as Yaḥyā b. Maʿīn (d. 233/848), Ibn al-Madīnī (d. 234/848–49) and Aḥmad b. Ḥanbal (d. 241/855). His second journey, lasting more than ten years, was entirely devoted to ḥadīth scholarship. During this period, he benefited from nearly 175 scholars—including several teachers of the authors of the *Kutub al-Sitta*—across major centers such as Egypt, the Ḥijāz, Syria, Iraq, and Khurāsān. He also carried back to al-Andalus a number of ḥadīth collections. Upon returning, he devoted more than thirty years to teaching in Córdoba, gathering a large circle of disciples. Ibn Waddāḥ not only transmitted traditions but also sought to harmonize ḥadīth studies with Mālikī jurisprudence, thereby expanding the scope of ḥadīth instruction in al-Andalus, which had previously been largely confined to Mālik’s *al-Muwattaʿ*. His efforts, supported by the ruling Umayyad caliphs, secured for ḥadīth scholarship a more central place in Andalusian society. Among his works, *Kitāb al-Bidaʿ waʾl-Nahy anḥā* is particularly noteworthy, as it is regarded as one of the earliest independent treatises devoted to innovations (bidʿa), serving as a model for later writings on the subject. In addition, his correction of errors in the Andalusian transmission of *al-Muwattaʿ* and his active role in disseminating the Warsh reading of the Qurʾān further highlight the breadth of his scholarly contributions. Classical biographers such as al-Dhahabī (d. 748/1348), Ibn Ḥajar (d. 852/1449), and al-Suyūṭī (d. 911/1505) praised him with epithets such as “imām,” “ḥāfīz,” and “ṣadūq.” His scholarly persona and contributions played a decisive role in establishing ḥadīth studies in al-Andalus both in teaching and in transmission, while also inspiring many younger traditionists to undertake journeys eastward in pursuit of knowledge. Ibn Waddāḥ, played a significant role in transforming al-Andalus into a true “center of ḥadīth,” while simultaneously leaving a lasting imprint on the intellectual tradition of the region.

Keywords: Ḥadīth, Ibn Waddāḥ, Al-Andalus, Riḥla, Bidʿa.

GİRİŞ

Endülüs, İslam medeniyetinin Batı'daki en önemli ilim ve kültür merkezlerinden biri olarak tarih sahnesinde müstesna bir yer edinmiştir. Siyasî ve askerî gelişmelerle eş zamanlı olarak ilmî faaliyetlerde de büyük bir zenginliğin yaşandığı bu coğrafyada, özellikle hicrî III. asırdan itibaren hadis ilmi güçlü bir şekilde kendisini göstermeye başlamıştır. Ancak hadis ilminin Endülüs'e intikali ve burada kurumsallaşması, çeşitli zorlukların ve tartışmaların yaşandığı uzun bir süreç sonunda gerçekleşmiştir. Bu dönemde etkili olan şahsiyetler arasında İbn Vaddâh en dikkat çekici isimlerden birisi olarak ön plana çıkmaktadır.

İbn Vaddâh Endülüs'te hadis tedrisatının sistematik hâle gelmesinde ve bu ilmin kökleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Zühd ve takvasıyla tanınan İbn Vaddâh, genç yaşta başladığı ilmî yolculukları sayesinde Doğu² İslam dünyasındaki büyük muhaddislerden istifade etmiş, beraberinde taşıdığı eserler ve ilmî birikimle Endülüs'te hadis çalışmalarına yeni bir yön ve ivme kazandırmıştır. Onun faaliyetleri, yalnızca rivâyetlerin nakliyle sınırlı kalmamış; Mâlikî fihî ile hadis ilmi arasında bir denge kurması sayesinde Endülüs'te hadis kültürünün daha geniş bir zemin bulmasına da vesile olmuştur.

Bu makalede, İbn Vaddâh'ın hayatı, rihleleri, hadisçiliği ve Endülüs ilim havzasına katkıları incelenmektedir. Çalışma, klasik tabakât kaynaklarının yanı sıra modern araştırmalardan da yararlanarak onun ilmî kişiliğini ve Endülüs hadis ilmindeki yerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Netice olarak Endülüs coğrafyasında hadis ilminin kurumsallaşmasında öncü şahıslardan biri olan İbn Vaddâh'ın bu husustaki faaliyetleri ve sonraki nesillere bıraktığı ilmî miras bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilecektir.

1. Hayatı

“Ebû Abdillâh” künyesiyle tanınan İbn Vaddâh'ın asıl ismi Muhammed b. Vaddâh b. Bezî'dir. Ayrıca el-Mervânî, el-Hâfiz, el-Mağribî, el-Endelüsî ve el-Kurtubî gibi farklı nisbelerle de anılmıştır.³

² Bu makalede “Doğu” kelimesi ile Endülüs'ün doğusu yani özellikle Kuzey Afrika ve Mısır'dan başlayarak, Hicaz ve Orta Asya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafya kastedilmektedir.

³ Bu çalışmada ulaşılan kaynaklar arasında, İbn Vaddâh'ın biyografisini kronolojik biçimde ele alan eserler şunlardır: Huşenî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Hâris b. Esed el-Kayrevânî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, thk. Sâlim Mustafa el-Bedrî (Beyrut: Dârü'l-Kütübî'l-İlmiyye, 1420/1999), 122; İbnü'l-Faradî, Ebü'l-Velîd Abdullah b. Muhammed b. Yûsuf el-Kurtubî el-Ezdî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, thk. Beşşâr Avâd Ma'rûf (Tunus: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 1429/2008), 2/25; Humeydî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ebî Nasr Fütûh,

İbn Vaddâh'ın doğumu hakkında hicrî 191, 199 ve 200 yılları zikredilmekle birlikte, kendi beyanına dayanarak 199 yılında doğduğu görüşü ağırlık kazanmıştır.⁴ Onun

Cezvetü'l-Muktebis fî Zikri Vülâti'l-Endelüs, thk. Beşşâr Avâd Ma'rûf (Tunus: Darü'l-Garbi'l-İslâmî, 1429/2008), 140; Kâdî İyâz, Ebu'l-Fadl Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî es-Sebtî, *Tertîbü'l-Medârik ve Takrîbu'l-Mesâlik li-Ma'rifeti A'lâmi Mezhebi Mâlik*, (Rabat: Vizâretü'l-Evkâf, ts.), 4/435; İbn Asâkir, Ebü'l-Kâsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Hüseyin, *Târîhu Medîneti Dimaşk ve Zikru Fazlihâ ve Tesmiyetü Men Hallehâ mine'l-Emâsil ev İctâze bi-Nevâhihâ min Vâridihâ ve Ehlihâ*, thk. Muhibbüddîn Ebü Saïd Ömer b. Garâme el-Amravî (Beyrut: Dâru'l-Fikr, 1418/1997), 56/179; Dabbî, Ebü Ca'fer Ahmed b. Yahyâ b. Ahmed b. Amîre, *Buğyetü'l-Mültemis fî Târîhi Ricâli Ehli'l-Endelüs*, (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1418/1997), 173; İbn Manzûr, Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem b. Alî b. Ahmed, *Muhtasarü Târîhi Dimaşk li-İbn Asâkir*, thk. Muhammed Mutî' Hâfiz (Dimaşk: Dâru'l-Fikr, 1410/1990), 23/296; Zehebî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân, *Tezkiretü'l-Huffâz*, (Haydarâbâd: Dâru İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1375/1956), 2/646; a. mlf., *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ*, thk. Şuayb el-Arnaût vd., (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1402/1982). 13/445; a. mlf., *Târîhu'l-İslâm ve Vefeyâtü'l-Meşâhîr ve'l-A'lâm*, thk. Ömer Abdüsselâm Tedmürî (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-Arabî, 1412/1991), 21/294; a. mlf., *Mizânü'l-İ'tidâl fî Nakdi'r-Ricâl*, thk. Alî Muhammed Becavî, (Beyrut: Dâru'l-Ma'rife, 1430/2009), 4/59; Safedî, Ebü's-Safâ Salâhüddîn Halîl b. İzziddîn Aybeg b. Abdillâh, *el-Vâfi bi'l-Vefeyât*, thk. Ahmed el-Arnaüd, Türkî Mustafâ (Beyrut: Dâru'l-İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1421/2000), 5/115; İbn Kesîr, Ebü'l-Fidâ İmâdüddîn İsmâil b. Şihâbüddîn Ömer b. Kesîr b. Dav' b. Kesîr, *el-Bidâye ve'n-Nihâye*, thk. Abdüllâh b. Abdülmuhsin et-Türkî (Kahire: Dâru Hicr li't-Tibâ'a ve'n-Neşr, 1418/1997), 14/686; İbn Ferhûn, Burhânüddîn İbrâhim b. Alî, *ed-Dibâcü'l-Müzheb fî Ma'rifeti Ulemâi'l-Mezheb*, thk. Muhammed el-Ahmedî Ebu'n-Nûr (Kahire: Mektebetü Dâri't-Türâs, 1392/1972), 2/179; İbnü'l-Cezerî, Ebü'l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed b. Alî b. Yûsuf, *Gâyetü'n-Nihâye fî Tabakâti'l-Kurrâ*, thk. Gotthelf Bergstraesser (Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-İlmiyye, 1427/2006), 2/241; İbn Hacer el-Askalânî, Ebü'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed, *Lisânü'l-Mizân*, thk. Abdülfettâh Ebü Gudde (Beyrut: Mektebü'l-Matbûati'l-İslâmiyye, 1423/2002), 7/567; Suyûtî, Ebü'l-Fazl Celâlüddîn Abdîrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed, *Tabakâtü'l-Huffâz*, (Beyrut: Dâru'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1403/1983), 287; İbnü'l-İmâd, Ebü'l-Felâh Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed, *Şezerâtü'z-Zeheb fî Ahbâri Men Zeheb*, thk. Mahmûd Arnaüd, Muhammed b. Ömer Mahlûf, *Şeceretü'n-Nûri'z-Zekiyye fî Tabakâti'l-Mâlikîyye*, (Kahire: el-Matbaatü's-Selefiyye ve Mektebetühâü, 1349/1931), 1/76; Ángel González Palencia, *Târîhu'l-Fikri'l-Endelüsî*, trc. Hüseyin Münis, (Kahire: Mektebetü's-Sekâfeti'd-Dîniyye, ts.), 394, (İspanyol şarkiyatçı Palencia'nın 1945'te telif ettiği *Historia de la Literatura Árabe-Española* isimli eserinin tercümesidir.); Ziriklî, Hayreddîn Mahmûd b. Muhammed b. Alî b. Farisî, *el-A'lâm Kâmûsu Terâcim li-Eşhuri'r-Ricâli ve'n-Nisâ*, (b.y.: Dâru'l-İlim, 1423/2002), 7/133; Ömer Rızâ Kehhâle, *Mu'cemü'l-Müellifîn*, (Beyrut: Dâru'l-İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1376/1957), 22/94.

⁴ Endülüslü tarihçi İbnü'l-Faradî, bu hususa dair bazı bilgiler aktarmaktadır. Ona göre, İbn Vaddâh ilk olarak talebesi Ahmed b. Hâlid'e (ö. 322/934) doğum tarihinin 199 veya 200 yılı olduğunu bildirmiştir. "İbn Vaddâh'ı en iyi tanıyanlardan biri" olarak nitelendirilen diğer öğrencisi Osman b. Abdurrahman (ö. ?) ise hocasının 199 yılının başında ya da sonunda (m. 814–815) dünyaya geldiğini belirtmiştir. (Bkz. İbnü'l-Faradî, *Târîhu Ulemâi'l-Endelüs*, 2/27). İbn Asâkir de İbnü'l-Faradî'den nakille aynı bilgileri verirken; İbn Manzûr, Safedî, İbn Ferhûn, Muhammed Mahlûf, Ziriklî ve Kehhâle onun doğum tarihini 199 yılı olarak kaydetmiş, Kâdî İyâz ise 199 veya 200 yılı ihtimalini dile getirmiştir. Bkz. İbn Asâkir, *Târîhu Medîneti Dimaşk*, 56/183; İbn Manzûr, *Muhtasarü Târîhi Dimaşk*, 23/297; Safedî, *el-Vâfi bi'l-Vefeyât*, 5/115; İbn Ferhûn, *ed-Dibâcü'l-Müzheb*, 2/181; Muhammed Mahlûf, *Şeceretü'n-Nûri'z-Zekiyye fî Tabakâti'l-Mâlikîyye*, 1/76; Ziriklî, *el-A'lâm*, 7/133; Kehhâle, *Mu'cemü'l-Müellifîn*, 12/94; Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/440. Zehebî, *Tezkiretü'l-Huffâz ve Târîhu'l-İslâm ve Vefeyâtü'l-Meşâhîr ve'l-A'lâm* eserlerinde İbn Vaddâh'ın 199 veya 200 senesinde dünyaya geldiğini; *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ* kitabında ise bu tarihin 199 yılı olduğunu dile getirmiştir. Bkz. Zehebî, *Tezkiretü'l-Huffâz*, 2/646; a. mlf., *Târîhu'l-İslâm ve Vefeyâtü'l-Meşâhîr ve'l-A'lâm*, 21/295; a. mlf., *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ* 13/445. Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopesi'ndeki "İbn Vaddâh" maddesinin müellifi M. Yaşar Kandemir de konuyla ilişkili olarak, onun 199 senesinde doğduğu hususunda görüş belirtmiştir. Bkz. M. Yaşar Kandemir, "İbn Vaddâh", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20/435. İbn Hacer el-Askalânî ise tüm bu tarihlere farklı olarak, İbn Vaddâh'ın 191 senesinde dünyaya geldiğini söylese de, bu görüşü İbn Vaddâh'ın bizzatihi kendi talebelerine Vaddâh'ın bizzat kendi talebelerine verdiği tarihten 8 sene gibi uzun bir zaman öncesine denk geldiği için diğer tabakât müellifleri tarafından tenkit edilerek kabul görmemiştir. Bkz. İbn Hacer el-Askalânî, *Lisânü'l-Mizân*, 7/568.

Kurtuba'da dünyaya gelip burada yetiştiği ve nihayetinde yine bu şehirde vefat ettiği hususunda kaynaklar ittifak etmektedir.

İbn Vaddâh, maddî imkânları oldukça kısıtlı yoksul bir aileye mensuptur. Anne ve babası hakkında fazla bilgi bulunmamakla birlikte, kaynaklarda Muhammed adında bir çocuğunun olduğu ifade edilir.⁵ “Ebû Abdillâh” künyesi ile nispet edilse de, onun bu ismi taşıyan evladı hakkında başka bir malumat aktarılmamaktadır. Dedesi Bezî', Endülüs Emevî Devleti'nin müessisi I. Abdurrahman'ın (öl. 172/788) azatlısıdır.⁶

İbn Vaddâh'ın hayatı boyunca çeşitli kerametlerinin görüldüğü ifade edilmiştir. Bunlardan biri, Doğu'ya yaptığı ikinci seyahatten sonra bir hafta boyunca konuşma yetisini kaybetmesidir. Bunun üzerine Rabbine dua ederek, ilmi hizmet için faydalı olacaksa dilinin çözülmesini niyaz etmiş; duasının kabulüyle tekrar sıhhatine kavuşmuş ve ilmini uzun yıllar Endülüs halkına aktarmıştır.⁷

Doğumunda olduğu gibi vefat tarihi hususunda da ihtilaflar bulunmakla birlikte, genel kabul gören rivâyete göre İbn Vaddâh 87 yaşında iken hicrî 287 yılı Muharrem ayında Kurtuba'da vefat ederek Ümmü Seleme mezarlığına defnedilmiştir.⁸

2. Rihleleri

İbn Vaddâh, genç yaşlarından itibaren Kurtuba, Sarakusta ve Tuleytula gibi Endülüs şehirlerine giderek çeşitli hocalardan ders almaya devam etmiştir.⁹ Nûrî Muammer, onun

⁵ Nûrî Muammer, *Muhammed b. Vaddâh el-Kurtubî Müessisi Medreseti'l-Hadîs bi'l-Endelüs mea Bakî b. Mahled*, (Rabat: Mektebetü'l-Maârif, 1403/1983), 44.

⁶ Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 122; İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 2/25; Humeydî, *Cezvetü'l-Muktebis*, 140; Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/435; İbn Asâkir, *Târihu Medîneti Dimaşk*, 56/179.

⁷ Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/438; İbn Asâkir, *Târihu Medîneti Dimaşk*, 56/180.

⁸ Humeydî, *Dabbî*, İbnü'l-İmâd, Ziriklî ve Kehhâle İbn Vaddâh'ın 286 yılında vefat ettiğini kaydetmektedir. Bkz. Humeydî, *Cezvetü'l-Muktebis*, 141; Dabbî, *Buğyetü'l-Mültemis*, 174; İbnü'l-İmâd, *Şezerâtü'z-Zeheb fî Ahbâri Men Zeheb*, 3/362; Ziriklî, *el-A'lâm*, 7/133; Kehhâle, *Mu'cemü'l-Müellifîn*, 12/94. İbnü'l-Faradî ise, talebesi Osman b. Abdurrahman'a dayanarak, hocasının 287 yılının Muharrem ayında, bir cumartesi günü vefat ettiğini aktarır. Huşenî, İbn Asâkir ve Safedî de bu konuda onunla aynı görüştedir. Bkz. İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 2/27; Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 132; İbn Asâkir, *Târihu Medîneti Dimaşk*, 56/183; Safedî, *el-Vâfi bi'l-Vefeyât*, 5/115. Kâdî İyâz, İbnü'l-Cezerî, İbn Ferhûn ve Muhammed Mahlûf ise onun 286 veya 287'de vefat ettiğini dile getirmektedir. Bkz. Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/440; İbnü'l-Cezerî, *Gâyetü'n-Nihâye fî Tabakâti'l-Kurrâ*, 2/241; İbn Ferhûn, *ed-Dibâcü'l-Müzheb*, 2/181; Mahlûf, *Şeceretü'n-Nûri'z-Zekiyye fî Tabakâti'l-Mâlikîyye*, 1/76. Zehebî, farklı eserlerinde değişik tarihler vermektedir: *Mizânü'l-İtidâl*'de 280 yılı civarında, *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ* ve *Târihu'l-İslâm ve Vefeyâtü'l-Meşâhîr ve'l-A'lâm*'da 287, *Tezkiretü'l-Huffâz*'da ise 289 yılında vefat ettiğini kaydeder. Bkz. Zehebî, *Mizânü'l-İtidâl*, 4/59; a. mlf., *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ*, 13/446; a. mlf., *Târihu'l-İslâm ve Vefeyâtü'l-Meşâhîr ve'l-A'lâm*, 21/296; a. mlf., *Tezkiretü'l-Huffâz*, 2/647. İbn Hacer el-Askalânî ise İbn Vaddâh'ın 280 yılı civarında vefat ettiğini belirtir; ancak Ebû Saîd b. Yûnus'un 286 ve Alâ' b. Abdilvehhâb b. Hazm'ın 287 olarak verdiği tarihleri de eserinde kaydetmiştir. Bkz. İbn Hacer el-Askalânî, *Lisânü'l-Mizân*, 7/567-568.

⁹ Muammer, *Muhammed b. Vaddâh el-Kurtubî*, 58.

Endülüs'te toplam 15 hocadan istifade ettiğini belirtir ve bunların isimlerini tek tek kaydeder.¹⁰

Hadis tahsiline yönelen İbn Vaddâh, memleketindeki hocalardan aldığı ilk derslerin ardından ilim yolculuğu amacıyla Endülüs dışına rihle yapmaya karar vermiştir.¹¹ Henüz 18 ya da 19 yaşlarındayken hemşehrisi ve yaşıtı Bakî b. Mahled'den (öl. 276/889) önce Endülüs dışına ilk seyahatini gerçekleştirmiştir.¹²

İbnü'l-Faradî (öl. 403/1013), İbn Vaddâh'ın bu seyahati sırasında Âdem b. Ebî İyâs el-Askalânî (öl. 220 veya 221/835), Saîd b. Mansûr (öl. 227/842), Yahyâ b. Ma'în (öl. 233/848), Züheyr b. Harb (öl. 234/848), Ahmed b. Hanbel (öl. 241/855) ve İbrahim b. Hassân el-Etrâbulusî (öl. ?) gibi o devrin önde gelen bazı isimlerle görüşüğünü nakleder.¹³ Kadî İyâz, İbnü'l-Faradî'nin zikrettiği âlimlere ek olarak İbn Vaddâh'ın İbnü'l-Medîni (öl. 234/848), Abdullah b. Zekvân (öl. 242/857), Ebû Hayseme (öl. 234/849) ve İbn Musaffa (öl. 246/861) ile de görüşüğünü aktarır.¹⁴

İbnü'l-Faradî, İbn Vaddâh'ın birinci rihlesindeki asıl gayesinin hadis toplamak değil, zühd ve ibadet ehli kimselerle buluşmak olduğunu özellikle vurgular ve eğer onun bu yolculukta hadis rivâyetlerine daha fazla yönelmiş olsaydı, isnad açısından zamanının en yüksek seviyesine ulaşabileceğini dile getirir.¹⁵ Muammer Nûrî de benzer şekilde eğer onun bu yolculuğunu hadis talebi açısından daha iyi değerlendirmiş olsaydı, henüz erken yaşlardayken Buhârî (öl. 256/870), Müslim (öl. 261/875) ve Ebû Dâvud (öl. 275/889) başta olmak üzere *Kütüb-i Sitte* müelliflerinin hocalarıyla da görüşerek onlardan istifade etmiş olacağını belirtir. Ayrıca İbn Vaddâh'ın bu ilk rihlede yalnızca 14 isimle görüşüğünü kaydederek yolculuğunun kısa sürdüğü sonucuna varır.¹⁶ Modern araştırmacılardan İsabel Fierro, İbn Vaddâh'ın ilk seyahatini zühd ehline dair bilgi toplamak amacıyla yaptığını,

¹⁰ Muammer, *Muhammed b. Vaddâh el-Kurtubî*, 58-59.

¹¹ Huşenî, kesin bir tarih vermemekle birlikte İbn Vaddâh'ın söz konusu yolculuğunu 220 yılından önce gerçekleştirdiğini belirtmektedir. Bkz. Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 122. Buna karşılık İbnü'l-Faradî, bu rihlenin 218 yılında yapıldığını kaydederek net bir tarih vermiştir. Bkz. İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 2/25, Kâdî İyâz, Zehebî ve İbn Ferhûn da bu konuda İbnü'l-Faradî'nin verdiği tarihle aynı görüştedirler. Bkz. Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/436; Zehebî, *Târihu'l-İslâm ve Vefeyâtü'l-Meşâhîr ve'l-A'lâm*, 21/295; İbn Ferhûn, *ed-Dibâcü'l-Müzheb*, 2/179. Öte yandan Humeydî, İbn Asâkir, Dabbî, İbn Manzûr, İbnü'l-Cezerî ve İbn Hacer el-Askalânî gibi müellifler ise eserlerinde İbn Vaddâh'ın bu yolculuğuna dair herhangi bir tarih kaydetmemiştir.

¹² Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 122; Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/436.

¹³ İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 2/25.

¹⁴ Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/436.

¹⁵ İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 2/25.

¹⁶ Muammer, *Muhammed b. Vaddâh el-Kurtubî*, 60-61; Kandemir, "İbn Vaddâh", (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20/420.

fakat bu sırada hadis ilmine ilgi duymaya başladığını, ikinci seyahatine ise yalnızca hadis öğrenme amacıyla çıktığını belirtmektedir.¹⁷

Bu seyahatinde İbn Vaddâh'ın Yahyâ b. Ma'în ile yaptığı bir konuşma oldukça dikkat çekicidir. İbn Ma'în, "Muâviye b. Sâlih'e"¹⁸ (öl. 158/775) ait hadisleri tedvin ettiniz mi?" diye sorduğunda, İbn Vaddâh "hayır" demiş; bunun sebebi sorulduğunda ise, "Muâviye, henüz (hadis konusunda) bilgi sahibi olmayan bir topluluğa gelmişti." şeklinde cevap vermiştir. Buna mukabil İbn Ma'în, "Yemin ederim ki siz büyük bir ilmi heba etmişsiniz." sözleriyle üzüntüsünü ifade etmiştir.¹⁹

¹⁷ Isabel Fierro, "Hadis'in Endülüs'e Girişi (2./8.-3./9. Yüzyıllar)", çev. Murat Gökalp, *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 47/2, (2006), 248.

¹⁸ Doğu İslâm ülkelerinde çok meşhur olan ve Buhârî hariç, *Kütüb-i Sitte*'deki isnadlarda adı zikredilen Muâviye b. Sâlih (ö. 158/775), aralarında Süfyân es-Sevri (ö. 161/778), Leys b. Sa'd (ö. 175/791), Abdullah b. Vehb (ö. 197/912), Abdurrahman b. Mehdî (ö. 198/813), Süfyân b. Uyeyne (ö. 198/813), Yahyâ b. Saîd el-Kattân (ö. 198/813), Vâkıdı (ö. 207/823), Esed b. Mûsâ (ö. 212/821), Ebû Sâlih (ö. 223/838) gibi meşhur muhaddislerin hocasıdır. Bkz. İbn Yûnus, Ebû Saîd Abdurrahmân b. Ahmed b. Yûnus b. Abdila'lâ, *Târîhu İbn Yûnus es-Sadeî*, thk. Abdülfettâh Fethî Abdülfettâh (Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1421/2000), 2/234-235; İbnü'l-Faradî, *Târîhu Ulemâi'l-Endelüs*, 2/174-177; Mizzî, Ebû'l-Haccâc Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdurrahmân b. Yûsuf, *Tehzîbü'l-Kemâl fî Esmâi'r-Ricâl*, (Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1413/1992), 28/186-194. Doğu'da hadislerinin peşinde koşulan bu üstadın kadı olarak tayin edilerek geldiği Endülüs'te kıymeti bilinmemiştir. Muâviye b. Sâlih'in Endülüs'te bulunduğu zaman diliminde, Endülüslüler onun rivâyetlerini tedvin edememişlerdir. Bundan dolayı Endülüslü hadisçilerin isnadlarında bu muhaddisin ismi yer almamaktadır. Bkz. Selahattin Polat, "İbn Rüşd Zamanına Kadar Endülüs'te Hadis İlmî", *Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü* 17, (1994), 165. Ayrıca bkz. Mustafa Öztoprak, "Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri", *Şirnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 4/7, (2013), 106-122.

¹⁹ Huşenî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Hâris b. Esed el-Kayrevânî, *Kudâtu Kurtuba*, thk. İbrâhîm el-Ebyârî (Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısri, 1409/1989), 50-51. Fetihlerden sonraki süreçte Endülüs halkının hadis ilmüne karşı mesafeli bir tavır sergiledikleri görülmektedir. Bu çekinceli yaklaşımın arkasında birtakım önemli sebepler bulunmaktadır: Fetihlerin devam etmesi sebebiyle bölgede bulunanların ilmî gelişmelerden haberdar olamaması, bu dönemde İmam Mâlik'in (ö. 179/795) *el-Muvatta'* dışında telif edilmiş başka bir hadis kitabının bulunmaması, Mâlikî mezhebinin hâkim olduğu Endülüs'te halkın *el-Muvatta'*yı bir fıkıh eseri olarak görmesi ve bu mezhebin dışındaki uygulamalara muhalefet etmesi, İmam Mâlik'in talebelerine fazla hadis rivâyet etmemelerini tavsiye etmesi, fıkıh öğretimine olan rağbetin hadise yönelenden daha fazla olması, Endülüs'ün İslam dünyasına coğrafi açıdan uzaklığı ve muhaddislerin sayıca azlığı sebebiyle düzenli ilim meclislerinin kurulmaması bu nedenler arasında sayılabilir. Hicrî 90-220 (m. 710-835) yılları arasında kapsayan ve "birinci dönem" olarak adlandırılan bu zaman diliminde, toplumda ve devlet yönetiminde Mâlikî fakihlerin belirgin şekilde etkili oldukları, hadis ilminin ise bireysel çabalarla sınırlı kaldığı, zayıf bir görünüm arz ettiği ve hadislerle meşgul olan kimselerin çeşitli baskılar altında kaldığı anlaşılmaktadır. Bkz. Mustafa Öztoprak, "Endülüs'te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları", *Marife Dini Araştırmalar Dergisi* 2, (2012), 187-189.

İbn Vaddâh'ın ikinci rihlesine ne zaman başladığı hususunda net bir tarih verilmemekle birlikte²⁰, İbnü'l-Faradî²¹ onun bu yolculukta 175 hocadan hadis dinlediğini, Kâdî İyâz²² ve İbn Ferhûn (öl. 799/1397)²³ 165, Zehebî²⁴ ise 160 hocadan yararlandığını kaydeder. İbn Vaddâh bu rihlesinde Kayrevan, Trablus, Mısır, Kudüs, Mekke, Medine, Halep, Dimaşk, Humus, Antakya, Tarsus, Bağdat, Kûfe, Basra, Askalan ve Horasan gibi önemli ilim merkezlerinde derslere katılmıştır. Huşenî (öl. 361/971), hocalarının tamamını zikretmiş ve onları şehirlerine göre tasnif etmiştir.²⁵

İbn Vaddâh, Âsım b. Ali (öl. 221/836), Abdullah b. Sâlih el-Mısırî (öl. 223/838), İsmâil b. Ebî Üveys (öl. 226/841), Ebû Hayseme Züheyr b. Harb (öl. 234/849), Ebû Bekir b. Ebî Şeybe (öl. 235/849), Ebû Mus'ab (öl. 242/857), Harmele b. Yahyâ (öl. 243/858), Hişâm b. Ammâr (öl. 245/859[?]), Duhaym (öl. 245/859), Hâris b. Miskîn (öl. 250/864) gibi meşhur âlimlerden de hadis rivâyet etmiştir.²⁶

²⁰ Huşenî, onun ikinci rihlesini 230 senesinden sonra yaptığını belirtmekle yetinmiştir. Bkz. Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 122. Muammer Nûrî, İbn Vaddâh'ın ikinci yolculuğunu 231-234 seneleri arasında gerçekleştirmiş olmasının muhtemel olduğunu söylemiştir. Muammer, *Muhammed b. Vaddâh el-Kurtubî*, 64. M. Yaşar Kandemir ise bu yolculuğun 231 (m. 845-846) yılı civarında yapıldığını ifade etmiştir. Kandemir, "İbn Vaddâh", (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20/435.

²¹ İbnü'l-Faradî'nin ünlü tabakât eseri *Târîhu Ulemâ'i'l-Endelüs* (Beşşâr Avvâd Ma'rûf tarafından tahkik edilerek Dâru'l-Garbî'l-İslâmî tarafından yayımlanan: Endülüs ricâlini tanıtan temel kaynaklardan biri olması sebebiyle bu makalede en çok başvurulan eserlerden biri olmuştur. Burada dipnotta aktarılan bilgi bağlamında bir hususu açıklamak gerekir. Şöyle ki: İbnü'l-Faradî'nin bu eserinin farklı baskıları mevcuttur. Biz, 2008)'de Tunus'ta basılan ve 2 ciltten oluşan neşri esas aldık. İbn Vaddâh'ın kapsamlı biyografisini kaleme alan Muammer Nûrî'nin çalışmasına bakıldığında, İbnü'l-Faradî'nin İbn Vaddâh'ın Doğu'ya yaptığı ikinci rihlede ders aldığı hocaların sayısını 175 olarak verdiği görülmektedir. Ancak elimizdeki baskıda bu sayı –muhtemelen sehven– 165 şeklinde yer almaktadır. Bu nedenle ilgili dipnotta, *Târîhu Ulemâ'i'l-Endelüs*'ün İbrâhim el-Ebyârî tarafından tahkik edilen ve 1989'da Kahire'de Dâru'l-Kütübî'l-Mısırî tarafından basılan ikinci baskısının 651. sayfasına atıfta bulunduğumuzu belirtmek isteriz.

²² Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/436.

²³ İbn Ferhûn, *ed-Dibâcü'l-Müzheb*, 2/180.

²⁴ Zehebî, *Târîhu'l-İslâm ve Vefeyâtü'l-Meşâhîr ve'l-A'lâm*, 21/295.

²⁵ Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 123-126; Muammer, *Muhammed b. Vaddâh el-Kurtubî*, 64-65.

²⁶ Kandemir, "İbn Vaddâh", (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20/435.

İbn Vaddâh'ın Hemşehrisi Bakî b. Mahled ve Kütüb-i Sitte Müellifleri ile Ortak Hocalarının Sayısını Gösteren Tablo

Yukarıda yer alan tablodaki verilere dikkat edildiğinde İbn Vaddâh'ın kendilerinden hadis rivâyet ettiği muhaddisler ile Bakî b. Mahled'in ve Kütüb-i Sitte imâmlarının hocaları arasında kayda değer bir ortaklık bulunduğu anlaşılmaktadır. Bu durum da onun dönemin önde gelen hadis çevreleriyle yakından ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır.

Huşenî, İbn Vaddâh'ın raviler arasında gayet titiz davrandığını ve yalnızca güvenilir olanlardan hadis aldığını söyler.²⁷ Kâdî İyâz, hocalarının kendisine sevgiyle yaklaştığını ve zühd ile takvasını takdir ettiklerini nakleder.²⁸ İbnü'l-Faradî, onun hadislerin farklı tariklerini iyi bildiğini, illetleri konusunda da yetkin olduğunu dile getirir.²⁹ İbn Ebî Düleym (öl. ?) onun hadiste imâm olduğunu; Ahmed b. Saîd (öl. ?) Endülüs'ün zühd ve ilim cihetiyle muallimi mertebesinde bulunduğunu; Ahmed b. Hâlid (öl. 322/934) de Endülüs'te gördüğü herkesten daha üstün bir konumda olduğunu belirtir.³⁰

Humeydî (öl. 488/1095) ve Dabbî (öl. 599/1203), İbn Vaddâh'ın muksirûn râvilerden ve meşhur imâmlardan olduğunu ifade eder.³¹ İbn Hacer, onu "hâfız ve Bakî b. Mahled ile

²⁷ Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 122.

²⁸ Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/438.

²⁹ İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 2/26.

³⁰ Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/437.

³¹ Humeydî, *Cezvetü'l-Muktebis*, 140; Dabbî, *Buğyetü'l-Mültemis*, 173.

birlikte Endülüs'ün muhaddisi şeklinde";³² Zehebî ise "imâm, büyük bir hâfız, sadûk ve hadiste önder bir şahsiyet" olarak nitelendirir.³³ Suyûtî de benzer ifadelerle onu "büyük bir hâfız" şeklinde tavsif ederken;³⁴ Muhammed Mahlûf ise "sika, sağlam, güvenilir bir muhaddis" olarak değerlendirir.³⁵

3. Endülüs'e Dönüşü ve Beraberinde Getirdiği Hadis Kitaplarının Endülüs İlim Havzasına Katkıları

İbn Vaddâh, Doğu'ya gerçekleştirdiği 2 rihlenin ardından yaklaşık 245 (859) yılında³⁶ geniş bir ilmî birikimle Endülüs'e dönmüştür. Özellikle ikinci seyahatinde katıldığı ilim meclislerinde işittiği hadisleri kayda almış,³⁷ seyahat süresince birçok seçkin âlimle görüşmüş ve bu süreçte bazı hadis cüzlerini ve kitaplarını da beraberinde memleketine taşımıştır. Tabakât kaynaklarında verilen bilgilere göre, onun getirdiği eserler arasında Süfyân es-Sevrî'nin (öl. 161/778) *el-Câmiu'l-Kebîr*'i, İbnü'l-Mübarek'in (öl. 181/797) *Kitâbu Fadli'l-Cihâd*'ı, Ebû İshâk el-Fezârî'nin (öl. 188/804 [?]) *Kitâbü's-Siyer*'i, Vekî' b. Cerrâh'ın (öl. 197/812) *el-Musannef*'i ve İbn Ebî Şeybe'nin (öl. 235/849) *el-Musannef*'i bulunmaktadır.³⁸

İbn Vaddâh'ın Âdem b. Ebî İyâs, Asbağ b. el-Ferec (öl. 225/840), Yahyâ b. Ma'în, İshâk b. Râhûye (öl. 238/853), Duhaym ismiyle şöhret bulan Dimaşk kadısı Abdurrahmân b. İbrâhîm gibi hocalarla irtibatı dikkate alındığında,³⁹ başka müelliflerin eserlerini de beraberinde Endülüs'e getirmiş olabileceği muhtemeldir. Onun hadislerin tarikleri konusundaki yetkinliği, illetleri üzerine sahip olduğu birikim ve ricâl ilmindeki nüfuzu, bu rihlelerin sağladığı ilmî derinliğin ve kitap zenginliğinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir.

Humeydî'nin rivâyetine göre, İbn Vaddâh'ın Muhammed b. Îsâ adında bir âlimle görüştüğü aktarılır.⁴⁰ Bu ismin, Kütüb-i Sitte müelliflerinden Tirmizî (öl. 279/892)

³² İbn Hacer el-Askalânî, *Lisânü'l-Mizân*, 7/567.

³³ Zehebî, *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ*, 13/445; a. mlf., *Tezkiretü'l-Huffâz*, 2/646; a. mlf., *Mizânü'l-İtidâl*, 4/59.

³⁴ Suyûtî, *Tabakâtü'l-Huffâz*, 287.

³⁵ Mahlûf, *Şeceretü'n-Nûri'z-Zekiyye fî Tabakâti'l-Mâlikiyye*, 1/76.

³⁶ Bu makalede yararlanılan İslâmî kaynaklarda, İbn Vaddâh'ın ikinci rihlesinden Endülüs'e dönüşüne dair kesin bir tarihe rastlanmamıştır. Bu paragrafta verilen bilgi, Isabel Fierro'nun Türkçeye çevrilen "Hadis'in Endülüs'e Girişi (2./8.-3./9. Yüzyıllar)" adlı makalesinden (248) alınmıştır. Şayet aktarılan bu tarih doğru kabul edilirse İbn Vaddâh'ın ikinci seyahatinin yaklaşık olarak 11 ila 14 yıl kadar sürdüğü sonucuna ulaşılmaktadır.

³⁷ Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 122.

³⁸ Ali Vasfî Kurt, *Mağrib ve Endülüs'te Hadis İliminin Gelişim Aşamaları ve Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Hadis Kültürü*, (Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1997), 268. Bu hususta bkz. Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 129-130.

³⁹ Humeydî, *Cezvetü'l-Muktebis*, 140.

⁴⁰ Humeydî, *Cezvetü'l-Muktebis*, 140.

olabileceği akla gelmektedir. Nitekim söz konusu 2 müellifin kaynaklarda yer aldığına göre 16 ortak hocasının bulunması da bu ihtimali destekler mahiyettedir.

İbn Vaddâh, Sahnûn'dan (öl. 240/854) Mâlikî fikhının Ifrîkiyye'de en önemli eseri kabul edilen *el-Müdevvene*'yi ders alıp rivâyet etmesi sayesinde bu mezhebin önde gelen âlimlerinden kabul edilmiştir.⁴¹ Ayrıca İmam Mâlik'e ait *el-Muvatta*'ın Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî (öl. 234/848) rivâyetindeki bazı isnad hatalarını tespit ederek düzeltmeler yapmıştır.⁴² Kıraat âlimi Verş'in (öl. 197/812) öğrencisi Abdüssamed b. Abdirrahmân'dan (öl. ?) kıraat öğrenmiş ve 7 imâmdan Nâfi'nin (öl. 169/785) kıraatinin Verş rivâyetini Endülüs coğrafyasında yaygınlaştıran isimlerden biri olmuştur.⁴³ Hadis dışında tarih ilmiyle de ilgilenen İbn Vaddâh, özellikle Mâlikî fukahâ, zâhid ve muhaddisler ile Endülüs'e gelen ilim talebelerine dair tarihî bilgiler aktarmıştır.⁴⁴

Endülüs'e döndükten sonra 30 yıldan fazla bir süre Kurtuba'da hadis tedrisatıyla meşgul olmuş, çok sayıda fakih ve muhaddis yetiştirmiştir.⁴⁵ İbnü'l-Faradî, onun sabırla hadis dinlediğini ve sevabını Allah'tan bekleyerek ilmini yaymaya gayret ettiğini vurgulamaktadır.⁴⁶

Muammer Nûrî, onun kaynaklarda adı geçen öğrencilerinden 208'ini tespit etmiş, bunlardan 45'inin Doğu'ya rihle yaptığını, 11'inin imâmlık, 12'sinin müftülük, 42'sinin Mâlikî fikhında temayüz ettiğini, 11'inin kadılık yaptığını, 68'inin zühd ve ibadette öne çıktığını kaydetmiştir. Ayrıca onun hadis, tefsir, nahiv, edebiyat, belagat ve tarih gibi alanlarda temayüz eden talebeleri olduğunu da belirtmiştir.⁴⁷ Ali Vasfî Kurt ise çalışmasında İbn Vaddâh'ın yetiştirdiği 51 hadisçiyi isimleriyle zikretmiştir.⁴⁸

⁴¹ İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 2/26.

⁴² Huşenî, İbn Vaddâh'ın tashih ettiği hataların 36 tane olduğunu belirtmekte (s. 349), Yahyâ b. Yahyâ el-Leysî'nin de onun bu düzeltmelerini reddetmediğini ifade etmektedir. Bkz. Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 231.

⁴³ Kâdî İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 4/436; Kandemir, "İbn Vaddâh", (İstanbul: TDV Yayınları, 1999), 20/435.

⁴⁴ İbn Vaddâh'ın tarih ilmiyle ilgilenmesi hususunda bkz. Muammer, *Muhammed b. Vaddâh el-Kurtubî*, 121-137.

⁴⁵ İlmî itibarı ve şöhreti sayesinde Kurtuba, Endülüs'ün muhtelif şehirlerinden gelen muhaddisler için Doğu'ya seyahat etmeden önce uğranılan önemli bir merkez hâline gelmiştir. Bu şehrin dışındaki bölgelerde yaşayan muhaddislerin, Doğu'ya yönelmeden önce mutlaka Kurtuba'ya gelerek İbn Vaddâh, Bakî b. Mahled, Muhammed b. Abdüsselâm Huşenî (ö. 286/889) ve Kâsım b. Asbağ (ö. 340/951) gibi âlimlerden ders almadan yola çıkmadıkları anlaşılmaktadır. Bkz. Fatma Büşra Çoban, *Endülüslü Muhaddislerin Rihleleri (Hicrî İlk Dört Asır)*, (İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019), 47.

⁴⁶ İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 2/26.

⁴⁷ Muammer, *Muhammed b. Vaddâh el-Kurtubî*, 363-446.

⁴⁸ Kurt, *Mağrib ve Endülüs'te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları ve Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin Hadis Kültürü*, 269-271.

İbn Vaddâh'ın talebeleri arasında en meşhurlardan biri olan Kâsım b. Asbağ, Mekke, Kûfe, Bağdat ve Kayrevan gibi merkezleri dolaşarak öğrendiklerini Endülüs'e taşımıştır. Onun hadis ve ricâl ilminde derinleşmiş bir âlim olduğu ifade edilir.⁴⁹ Kâdi İyâz, İbn Abdilberr'in (öl. 463/1071) onu "sadûk" olarak nitelediğini aktarırken, Zehebî ise ondan "Bakî ve İbn Vaddâh ile birlikte fakihlerin ve muhaddislerin şeyhi" olarak bahsetmiştir.⁵⁰

İbn Vaddâh'ın diğer önemli talebeleri arasında mutasavvıf İbn Meserre (öl. 319/931), İbnü'l-Cebbâb (öl. 322/934) edib ve şair İbn Abdürabbih (öl. 328/940) ile İbn Lübâbe (öl. 330/942) zikredilebilir. Bu talebeler Endülüs'ün ilmî, edebî ve felsefî hayatında önemli roller üstlenmişlerdir.

Hadis ilminin Endülüs'te geliştiği bu dönemde, Bakî b. Mahled'in de adı özellikle anılmalıdır.⁵¹ O da 2 kez rihle yapmış, yaklaşık 35 yıl süren ilim yolculuğuyla ömrünün yarısını bu uğurda geçirmiştir.⁵² İbn Ebî Şeybe'nin *el-Musannef* eserini Endülüs'e götürmesi büyük tepkilere yol açmış, hatta zındıklıkla suçlanmasına neden olmuştur. Ancak dönemin emiri Muhammed b. Abdurrahman (öl. 273/886), Bakî'ye sahip çıkmış ve ilmini yayması için kendisini teşvik etmiştir.⁵³ Bu gelişme, Endülüs'te hadis ve re'y ehli arasındaki gerginlik açısından bir dönüm noktası olmuştur. Ehl-i hadis böylece Endülüs'te eskisinden daha güçlü bir konum kazanmıştır.⁵⁴

Bakî b. Mahled'in İbn Ebî Şeybe'nin *el-Musannef*'ini Endülüs'e getirmesi sebebiyle karşılaştığı tepkilerin, aynı eser veya benzer kaynakları getiren İbn Vaddâh için söz konusu olmaması dikkat çekici bir husustur. Bu fark, Endülüs'te hadis ile fıkıh otoriteleri arasındaki mücadele açısından açıklanabilir. Bakî b. Mahled'in getirdiği eser/ler, bölgedeki yerleşik el-Muvatta' merkezli ilmî faaliyetlerin dışında yeni bir hadis külliyyatı sunmuştur. Bu durum ise Mâlikî otoritenin gölgelendiği izlenimini akla getirmektedir. Ayrıca Bakî, Mâlikî fıkıhına göre eğitim almış olmasına rağmen fetvalarında doğrudan

⁴⁹ İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 1/467-468; Makkarî, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed, *Nefhu't-Tib min Ğusni'l-Endelüsü'r-Ratib*, thk. İhsân Abbâs (Beyrut: Dâr-u Sâdır, 1388/1968), 2/47-48.

⁵⁰ Kâdi İyâz, *Tertîbü'l-Medârik*, 5/182; Zehebî, *Tezkiretü'l-Huffâz*, 2/648.

⁵¹ Bakî b. Mahled'in biyografisi hakkında bkz. Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 49-59; İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 1/143-145; Humeydî, *Cezvetü'l-Muktebis*, 251-254; Zehebî, *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ*, 13/285-296; Makkarî, *Nefhu't-Tib*, 2/518-520; M. Yaşar Kandemir, "Bakî b. Mahled", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 4/541-542.

⁵² Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 49; İbnü'l-Faradî, *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*, 1/143; Makkarî, *Nefhu't-Tib*, 2/518.

⁵³ Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 58; Zehebî, *Siyeru A'lâmi'n-Nübelâ*, 13/288; Makkarî, *Nefhu't-Tib*, 2/519; Birsal Küçüksipahioğlu, "Muhammed b. Abdurrahman el-Ümevî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi* (Ankara: TDV Yayınları, 2019), EK-2/292.

⁵⁴ Çoban, *Endülüslü Muhaddislerin Rihleleri (Hicrî İlk Dört Asır)*, 95.

hadislere dayanması sebebiyle ağır ithamlara maruz kalmış hatta idam edilmesi talebiyle devlet başkanına şikâyet edilmiştir. Buna karşılık İbn Vaddâh'ın Mâlikî geleneği içinde bir muhaddis olarak kabul edilmesi, beraberinde getirdiği diğer kaynakların tehdit olarak algılanmasını önlemiş görünmektedir.⁵⁵

Sonraki halifeler de hadisçileri desteklemiş, onları istişare heyetlerine dâhil etmiş ve halkı hadis öğrenmeye teşvik etmiştir. Hatta Halife Münzir, Bakî b. Mahled'e kadılık teklifinde bulunmuş, ancak o bu vazifeyi reddetmiştir.⁵⁶ Nitekim Halife Abdullah b. Muhammed'in İbn Vaddâh'a, "Bizlere fetva okuma, yalnızca Resûlullah'tan rivâyet edilen hadisleri aktar; zira bizim için re'ye ihtiyaç yoktur." sözleri, hadis ilminin devlet desteğiyle Endülüs'te güç kazandığını açıkça göstermekte ayrıca ehl-i re'y ehl-i hadis tartışmalarının o bölgelerde de yaşandığını ve ehl-i re'y'e bakışın olumsuz olduğunu da ortaya koymaktadır.⁵⁷

Modern araştırmacılardan İsabel Fierro, İbn Vaddâh'ın 216 öğrencisinden 145'inin faaliyetlerini inceleyerek yarısının fıkıh, %13'ünün ise hadis ile ilgilendiğini tespit etmiş; bu bağlamda hadis ilminin Endülüs'te yayılmasını sağlayan ismin Bakî b. Mahled olmayıp, hadisçi vasfıyla beraber Mâlikî kimliğiyle de dikkat çeken İbn Vaddâh olduğunu öne sürmüştür.⁵⁸ Bununla birlikte, tabakât kaynaklarında hem İbn Vaddâh hem de Bakî b. Mahled'in Endülüs'te hadis ilminin gelişiminde öncü isimler olarak anılmaları; ayrıca her iki müellifin aralarında Yûnus b. Abdillâh b. Muhammed b. Muğîs (öl. 429/1037), İbn Hazm (öl. 456/1063), Ebû Abdillâh Muhammed b. Attâb (öl. 462/1069), Ebu'l-Velîd Süleymân el-Bâcî (öl. 474/1080), Ali el-Ceyyânî (öl. 498/1104) gibi pek çok âlimi etkilemeleri de dikkate alındığında⁵⁹ Fierro'nun söz konusu görüşüne ihtiyatla yaklaşmak gerekmektedir.

4. Eserleri

Şu anda mevcut olan kaynaklara göre İbn Vaddâh'a atfedilen eserler şöyle sıralanabilir: 1. *Kitâbü'l-Bida' ve'n-Nehyü anhá. İttikâü'l-Bida' veya Kitâb fihî mâ Câ'e fî'l-Bida'* adlarıyla da bilinen bu eser, bid'at konusundaki ilk müstakil çalışmalar arasında yer almaktadır. Daha sonra aynı alanda kaleme alınan eserlere kaynaklık etmesi bakımından

⁵⁵ Bkz. Kandemir, "Bakî b. Mahled", (İstanbul: TDV Yayınları, 1991), 4/541; Zülal Kılıç, *Endülüs'te Hadis Usûlünün Gelişimi*, (Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2024), 29-30.

⁵⁶ Huşenî, *Kudâtu Kurtuba*, s. 182.

⁵⁷ Huşenî, *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*, 130. Bu hususta daha geniş bilgi için bkz. Mustafa Öztoprak, "Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri", *İğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 2, (2012), 153-161.

⁵⁸ Fierro, "Hadis'in Endülüs'e Girişi (2./8.-3./9. Yüzyıllar)", 257.

⁵⁹ Mustafa Öztoprak, *Endülüs'te Hadis ve İbnü'l-Harrât el-İşbili* (Ankara: Gece Kitaplığı, 2014), 40-41.

önemlidir. İbn Vaddâh, 13 başlık altında sünnete bağlı kalmanın ve bid'atlardan uzak durmanın gereğini ele almış; ilk bid'atların nasıl ortaya çıktığını hadisler ile sahâbe ve tâbiûn sözlerine dayanarak incelemiştir. Farklı yazma nüshaları mevcut olan eser birçok kez basılmıştır. Eser üzerinde Esra Şenocak (2008) ve Şerif Karakurt (2020) birer yüksek lisans tezi hazırlamış; ayrıca İsabel Fierro 1988 senesinde Madrid'de doktora çalışması kapsamında eseri Arapça metniyle birlikte İspanyolcaya çevirmiştir. 2. *Kitabü'n-Nazar ilallâhi Teâlâ ve mâ Cae fihi mine'l-Hadîs*. İbn Vaddâh'ın günümüze ulaşan 2 eserinden biri olarak kabul edilmektedir. Bir nüshasının Tunus'ta Abdülvehhâb es-Sumadhî'nin hususi kütüphanesinde var olduğu kaydedilmektedir. Her ne kadar eserin metni bütünüyle incelenemediği için muhtevası hakkında kesin bir bilgiye sahip olunamasa da, başlığından hareketle bunun rü'yetullah konusuna dair rivayetleri bir araya getiren derleme bir çalışma niteliği taşıdığı söylenebilir. Kaynaklarda İbn Vaddâh'a ait olduğu belirtilen fakat bugün elimizde olmayan diğer eserleri ise şunlardır: 3. *el-Ubbâd ve'l-Avâbid*. zühd ve rekâike dairdir. 4. *Meknûnü's-Sır ve Müstahrecü'l-İlm*. Mâlikî fikhıyla ilgilidir. 5. *Es-Salât fi'n-Na'leyn*. 6. *Risâletü's-Sünne*. 7. *Kitâbü'l-Kut'ân fi'l-Hadîs*. 8. *Cüz' fi Mes'eleti Ücreti'l-İmâm ale's-Salât ve Mes'eleti İmâmeyn fi Mescid*. 9. *Tesmiyetü Ricâli Abdillâh b. Vehb*. 10. *Menâkıbu Mâlik b. Enes* 11. *Sîretü Ömer b. Abdilazîz*. 12. *Şüyûhu İbn Vehb*.

SONUÇ

İbn Vaddâh, Endülüs'te hadis öğretiminin kurumsallaşmasında ve hadis kültürünün geniş kitlelere ulaşmasında öncü şahsiyetlerden biri olmuştur. Kaynaklardan hareketle açıkça söylenebilir ki, İbn Vaddâh ilim sevgisi ve azmi sayesinde, birçok zorluğa göğüs gererek Doğu'ya 2 kez rihle yapmış, farklı ilim merkezlerinde değerli hocalardan istifade etmiştir. Ancak Doğu'nun ilmî canlılığına rağmen orada kalmayı tercih etmemiş, elde ettiği birikimi ve bir kısım hadis literatürünü memleketine taşımıştır. Böylelikle Endülüs ilim ortamına yeni bir soluk getirmiş, devlet desteğiyle ilmî faaliyetlerini yayma imkânı bulmuştur. Hayatının sonuna dek Kurtuba'da ilim halkaları kuran İbn Vaddâh, sistematik hadis tedrisini başlatmış, herhangi bir dünyevî çıkar gözetmeksizin samimiyetle öğrenci yetiştirmiş ve bilgisini paylaşmıştır. Böylelikle hem yeni muhaddisler için ufuk açmış hem de birçok öğrencinin yetişmesine vesile olmuştur. Neticede, İbnü'l-Faradî, Kâdî İyâz ve İbn Ferhûn gibi önemli âlimlerin de ifade ettiği üzere Endülüs coğrafyası İbn Vaddâh ve Bakî b. Mahled'in katkılarıyla hadis öğretimi açısından söz konusu dönemin oldukça önemli bir ilim merkezi hâline gelmiştir.

KAYNAKÇA

Ángel González Palencia. *Târîhu'l-Fikri'l-Endelüsî*. çev. Hüseyin Münis, (İspanyol şarkiyatçı Palencia'nın 1945'te telif ettiği *Historia de la Literatura Arábigo-Española* isimli eserinin tercümesidir.) Kahire: Mektebetü's-Sekâfeti'd-Dîniyye, ts.

Çoban, Fatma Büşra. *Endülüslü Muhaddislerin Rihleleri (Hicrî İlk Dört Asır)*. İstanbul: İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2019.

Dabbî, Ebû Ca'fer Ahmed b. Yahyâ b. Ahmed b. Amîre. *Buğyetü'l-Mültemis fî Târîhi Ricâli Ehli'l-Endelüs*. Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1418/1997.

Fierro, Isabel. "Hadis'in Endülüs'e Girişi (2./8.-3./9. Yüzyıllar)". çev. Murat Gökalp, *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 47/2, (2006), 237-258.

Humeydî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Ebî Nasr Fütûh. *Cezvetü'l-Muktebis fî Zikri Vülâti'l-Endelüs*. thk. Beşşâr Avâd Ma'rûf, Tunus: Dârü'l-Garbi'l-İslâmî, 1429/2008.

Huşenî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Hâris b. Esed el-Kayrevânî. *Ahbârü'l-Fukahâ ve'l-Muhaddisîn*. thk. Sâlim Mustafa el-Bedrî, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1420/1999.

Huşenî, Ebû Abdillâh Muhammed b. Hâris b. Esed el-Kayrevânî. *Kudâtu Kurtuba*. thk. İbrâhîm el-Ebyârî, Kahire: Dârü'l-Kütübi'l-Mısırî, 1409/1989.

İbn Asâkir, Ebü'l-Kâsım Alî b. el-Hasen b. Hibetillâh b. Abdillâh b. Hüseyin. *Târîhu Medîneti Dımaşk ve Zikru Fazlihâ ve Tesmiyetü Men Hallehâ mine'l-Emâsil ev İctâze bi-Nevâhîhâ min Vâridihâ ve Ehlihâ*. thk. Muhibbüddîn Ebû Saîd Ömer b. Garâme el-Amravî, Beyrut: Dârü'l-Fikr, 1418/997.

İbn Ferhûn, Burhânüddin İbrâhîm b. Alî. *ed-Dibâcü'l-Müzheb fî Ma'rifeti Ulemâi'l-Mezheb*. thk. Muhammed el-Ahmedî Ebu'n-Nûr, Kahire: Mektebetü Dâri't-Türâs, 1392/1972.

İbn Hacer el-Askalânî, Ebü'l-Fazl Şihâbüddîn Ahmed. *Lisânü'l-Mizân*. thk. Abdülfettâh Ebû Gudde, Beyrut: Mektebü'l-Matbûati'l-İslâmiyye, 1423/2002.

İbn Kesîr, Ebü'l-Fidâ İmâdüddîn İsmâîl b. Şihâbiddîn Ömer b. Kesîr b. Dav' b. Kesîr. *el-Bidâye ve'n-Nihâye*. thk. Abdullâh b. Abdülmuhsin et-Türkî, Kahire: Dâru Hicr li't-Tibâ'a ve'n-Neşr, 1418/1997.

İbn Manzûr, Ebü'l-Fazl Cemâlüddîn Muhammed b. Mükerrrem b. Alî b. Ahmed. *Muhtasarü Târîhi Dımaşk li-İbn Asâkir*. thk. Muhammed Muti' Hâfız, Dımaşk: Dârü'l-Fikr, 1410/1990.

İbn Yûnus, Ebû Saîd Abdurrahmân b. Ahmed b. Yûnus b. Abdila'lâ. *Târîhu İbn Yûnus es-Sadeî*. thk. Abdülfettâh Fethî Abdülfettâh, Beyrut: Dârü'l-Kütübi'l-İlmiyye, 1421/2000.

İbnü'l-Cezerî, Ebü'l-Hayr Şemsüddîn Muhammed b. Muhammed b. Alî b. Yûsuf. *Gâyetü'n-Nihâye fî Tabakâti'l-Kurrâ*, thk. Gotthelf Bergstraesser, Beyrut: Dâru'l-Kitâbi'l-İlmiyye, 1427/2006.

İbnü'l-Faradî, Ebü'l-Velîd Abdullah b. Muhammed b. Yûsuf el-Kurtubî el-Ezdî. *Târihu Ulemâi'l-Endelüs*. thk. Beşşâr Avâd Ma'rûf, Tunus: Dâru'l-Garbi'l-İslâmî, 1429/2008.

İbnü'l-İmâd, Ebü'l-Felâh Abdülhay b. Ahmed b. Muhammed. *Şezerâtü'z-Zeheb fî Ahbâri Men Zeheb*, thk. Mahmûd Arnaûd, Abdülkâdir Arnaûd, Dımaşk: Dâru İbn-i Kesîr, 1406/1986.

Kâdı İyâz, Ebu'l-Fadl Mûsâ b. İyâz el-Yahsubî es-Sebtî. *Tertîbü'l-Medârik ve Takrîbu'l-Mesâlik li-Ma'rifeti A'lâmi Mezhebi Mâlik*, Rabat: Vizâretü'l-Evkâf, ts.

Kandemir, M. Yaşar, "Bakî b. Mahled", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 4/541-542. İstanbul: TDV Yayınları, 1991.

Kandemir, M. Yaşar, "İbn Vaddâh", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. 20/435-436. İstanbul: TDV Yayınları, 1999.

Kehhâle, Ömer Rızâ. *Mu'cemü'l-Müellifîn*. Beyrut: Dâru'l-İhyâi't-Türâsi'l-Arabî, 1376/957.

Kılıç, Zülal. *Endülüs'te Hadis Usûlünün Gelişimi*, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 2024.

Kurt, Ali Vasfî, *Mağrib ve Endülüs'te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları ve Muhyiddin İbnü'l-Arabî'nin Hadis Kültürü*. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, 1997.

Küçüksipahioğlu, Birsal, "Muhammed b. Abdurrahman el-Ümevî", *Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi*. EK-2/291-292. Ankara: TDV Yayınları, 2019.

Makkarî, Ahmed b. Muhammed b. Ahmed. *Nefhu't-Tîb min Ğusni'l-Endelüsi'r Ratîb*. thk. İhsân Abbâs, Beyrut: Dâr-u Sâdir, 1388/1968.

Mizzî, Ebü'l-Haccâc Cemâlüddîn Yûsuf b. Abdirrahmân b. Yûsuf. *Tehzîbü'l-Kemâl fî Esmâi'r-Ricâl*. Beyrut: Müessesetü'r-Risâle, 1413/1992.

Muammer, Nûrî. *Muhammed b. Vaddâh el-Kurtubî Müessisi Medreseti'l-Hadis bi'l-Endelüs mea Bakî b. Mahled*. Rabat: Mektebetü'l-Maârif, 1403/1983.

Muhammed Mahlûf, Muhammed b. Muhammed b. Ömer Mahlûf. *Şeceretü'n-Nûri'z-Zekiyye fî Tabakâti'l-Mâlikiyye*. Kahire: el-Matbaatü's-Selefiyye ve Mektebetühâ, 1350/1931.

Öztoprak, Mustafa. “Endülüs Hadisçiliğinde Halifelerin Yeri”, *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi* 2, (2012), 149-165.

Öztoprak, Mustafa. “Endülüs Hadisçiliğinde Kadıların Yeri”, *Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi* 4/7, (2013), 105-122.

Öztoprak, Mustafa. “Endülüs’te Hadis İlminin Gelişim Aşamaları”, *Marife Dini Araştırmalar Dergisi* 12/2, (2012), 183-197.

Öztoprak, Mustafa. *Endülüs’te Hadis ve İbnü’l-Harrât el-İşbilî*. Ankara: Gece Kitaplığı, 2014.

Polat, Selahattin. “İbn Rüşd Zamanına Kadar Endülüs’te Hadis İlmi”. *Erciyes Üniversitesi Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü* 17, (1994), 163-186.

Safedî, Ebü’s-Safâ Salâhuddîn Halîl b. İzziddîn Aybeg b. Abdillâh. *el-Vâfi bi’l-Vefeyât*. thk. Ahmed el-Arnaûd, Türkî Mustafâ, Beyrut: Dâru’l-İhyâi’t-Türâsi’l-Arabî, 1421/2000.

Suyûtî, Ebü’l-Fazl Celâlüddîn Abdirrahmân b. Ebî Bekr b. Muhammed. *Tabakâtü’l-Huffâz*, Beyrut: Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1403/1983.

Zehebî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *Siyeru A’lâmi’n-Nübelâ*. thk. Şuayb el-Arnaûd vd., Beyrut: Müessesetü’r-Risâle, 1402/1982.

Zehebî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *Târîhu’l-İslâm ve Vefeyâtü’l-Meşâhîr ve’l-A’lâm*. thk. Ömer Abdüsselâm Tedmürî, Beyrut: Dâru’l-Kitâbi’l-Arabî, 1412/1991.

Zehebî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *Tezkiretü’l-Huffâz*. Haydarâbâd: Dâru İhyai’t-Türâsi’l-Arabî, 1375/1956.

Zehebî, Şemsüddîn Muhammed b. Ahmed b. Osmân. *Mizânü’l-İ’tidâl fî Nakdi’r-Ricâl*. thk. Alî Muhammed Becavî, Beyrut: Dârü’l-Ma’rife, 1430/2009.

Ziriklî, Hayreddîn Mahmûd b. Muhammed b. Alî b. Farisî. *el-A’lâm Kâmûsu Terâcim li-Eşhuri’r-Ricâli ve’n-Nisâ*, b.y.: Dârü’l-İlim, 1423/2002.

Etik Beyan / Ethical Statement

Bu çalışmanın hazırlanma sürecinde bilimsel ve etik ilkelere uyulduğu ve yararlanılan tüm çalışmaların kaynakçada belirtildiği beyan olunur.

It is declared that scientific and ethical principles have been followed while carrying out and writing this study and that all the sources used have been properly cited.

Yazar(lar) / Author(s)

Şerif KARAKURT

Talat SAKALLI

Finansman / Funding

Yazar bu araştırmayı desteklemek için herhangi bir dış fon almadığını kabul eder.

The author acknowledges that received not external funding support of this research.

Çıkar Çatışması / Competing Interests

Yazarlar, çıkar çatışması olmadığını beyan ederler.

The author declares that he have no competing interests.

Yazar Katkıları / Authors Contributions:

Bu çalışmanın tasarlanması, verilerin toplanması, analizi, makalenin yazımı ile gönderim ve revizyon süreçlerinde tüm yazarlar eşit oranda katkı sağlamıştır.

All authors contributed equally to the conception, data collection, analysis, writing, submission, and revision of this study.